

AVTOMOBIL OVOZ SO'NDIRGICH QISIMLARINI ISHLAB CHIQRISHDA FOYDALANILADIGAN METALLAR TAHLILI

Jo'rayev Abdullajon

“Texnologik mashinalar va jihozlar” kafedrası assitanti
Andijon mashinasozlik instituti

Axmadjono'va O'g'iloy

“Texnologik mashinalar va jihozlar” yo'nalishi talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11201259>

Annotatsiya. Ushbu tezisada avtomobil ovoz so'ndirgich qismidan foydalanishni mashinasozlikda tutgan o'rne va uni tayyorlashda foydalaniladigan metall turlari, kimyoviy gazlarni tutib qolish uchun foydalaniladigan Bazalt yungining avfzalliklari haqida so'z borgan.

Kalit so'zlar: ovoz so'ndirgich, metallar, zanglamas po'lat, titan, bazalt yungi.

Hozirgi shiddat bilan rivojlanayotgan davrni avtomobil va avtomobilsozliksoz sohasisiz tassavuuq qilib bo'lmaydi. Yirik brend korxonalar tomonidan kundan kunga zamonaviy imkoniyatlarni mujassamlashtirgan avtomobillar ishlab chiqarish raqobati jadallashmoqda. Bunda asosiy omillar sifatida avtomobillar dizayni, kamxarjligi va ekologik jihatdan toza bo'lishligi etiborga olinmoqda. Yana bir muhim jihatlardan biri bu avtomobilning mator qismidan chiqayotgan tovushni kamaytirish sanaladi. Bu vazifani esa ovoz so'ndiruvchi qismidan foydalanish orqali amalga oshiriladi.

Ovoz so'ndirgich tizimlari turli xil materiallardan tayyorlanishi mumkin. Bu har xil turdagi po'lat, alyuminiy, uglerod, titan va turli xil eksperimental qotishmalar bo'lishi mumkin. Ovoz so'ndirgich tizimi qaysi materialdan tayyorlanganiga qarab, avtomobilning muayyan ishlash ko'rsatkichlari o'zgaradi. Bundan tashqari, bitta tizim turli metallardan tayyorlanishi mumkin.

Alyuminiylangan po'lat. Po'lat har ikki tomondan alyuminiy qoplama bilan qoplanadi. Ovoz so'ndirgich tizimining elementlari tashqi va ichki korroziyaga duch keladi va katalizator uning ichki bo'shlig'iga agressiv kislotali muhitni ham qo'shadi. Alyuminiy tufayli mahsulotlarning xizmat qilish muddati sezilarli darajada oshdi. Yuqori sifatli alyuminlangan po'latdan yasalgan ovoz so'ndirgich elementlari 3 yildan 6 yilgacha xizmat qiladi, agar po'lat past sifatli bo'lsa, u albatta arzonroq, ammo uning xizmat qilish muddati bir yilgacha davom etishi dargumon.

Aluminiylangan po'lat yuqori issiqlik o'tkazuvchanligiga va elektrostatik sirtga ega, bu uning narxi bilan birgalikda ushbu materialni ovoz so'ndirgich tizimlarini ishlab chiqarish uchun ideal qiladi.

Zanglamas po'latdan. U yetarli miqdordagi qotishmalarga ega, og'irligi va xususiyatlari bilan ajralib turadi. Agar ovoz so'ndirgich tizimi zanglamaydigan po'latdan yasalgan bo'lsa, bu tizim xizmat qilish muddati sezilarli darjada yuqori bo'ladi. Zanglamaydigan po'latdan yasalgan ovoz so'ndirgich tizimi tufayli avtomobil tezligi ortadi va ham engilroq ham bo'ladi, buning natijasida yoqilg'i sarfi kamayadi. Ushbu material bozorning taxminan 2% ni tashkil qiladi. Zanglamaydigan po'latdan yasalgan qismlarning kamchiliklari - bu narxi hisoblanadi.

Titan. Titan yuqori issiqlikka chidamlilik va o'ziga xos kuchga ega, lekin ayni paytda yuqori zichlikka ega emas, bu esa ovoz so'ndirgich tizimining qismlarini engilroq qiladi. Ushbu materialdan tayyorlangan ovoz so'ndirgich tizimlari eng mukkamal hisoblanadi. Ushbu material korroziyaga uchramaydi, u zanglamaydigan po'latdan yengilroq va juda bardoshli. Titan ovoz so'ndirgich tizimlari ko'pincha sport avtomobillari va mototsiklarda hamda qimmat bo'lgan avtomobillarda foydalaniladi.

Uglerodli po'lat. Ushbu materialdan faqat ovoz so'ndirgich tizimining "sovuq qismi" ishlab chiqariladi.

1-rasm. Gentra avtomobilining ovoz so'ndirish tizimi.

Ovoz so'ndirgich tizimining yana bira asosiy vazifaraidan biri bu – matordan chiqayotgan chala yongan gazlarni va kimyoviy gazlarni tutib qolishdir. Ovoz so'ndirgich tizimlari ichki qismlar va kanallar tizimiga ega bo'lgan metall korpusdan iborat. Kimyoviy gazlarni tutib qolish uchun basalt yungidan foydalaniladi. Bazalt yungidan foydalanish orqali quyidagi avfzalliklarni ta'minlash mumkin:

- issiqlik izolatsiyasini ta'minlaydi;

- yuqori haroratga bardosh beradi;
- u moslashuvchan, shuning uchun u sirtga mahkam o'rnashadi va har qanday shaklni olishi mumkin;
- U engil vaznga ega, shuning uchun u qo'shimcha yuk yaratmaydi;
- namlikka chidamli;
- asl xususiyatlarini o'zgartirmasdan o'nlab yillar davomida xizmat qiladi.

Xulosa. Avtomobil ovoz so'ndirgich qisimlaridan foydalanish avtomobildan chiqayotgan tovushni so'ndiribgina qolmasdan, mator qismidan chiqayotgan chala yongan gazlarni tutib qolish vazifasini ham bajaradi. Bundan tashqari qisman mator quvvatini ortishiga ham xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ruziboyev, J. (2024). ANALYSIS OF CORED WIRE COMPONENTS FOR WELDING AND MELTING COATING. Science and innovation in the education system, 3(5), 131-134.
2. Xashimov, X. X. (2024). EFFECT OF CHEMICAL COMPOSITION OF COVERED GIN COLOSNIKS THROUGH WELD ON WEARING. World of Scientific news in Science, 2(3), 113-120
3. Жураев, А. И. (2023). ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ И СВАРКИ ГЛУШИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ УЗАВТО НА ЗАВОДАХ АО УЗ ДОНГ ВОН И АО АВТОКОМПОНЕНТ. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 16(2), 94-98.
4. RUZIBOYEV, J. (2023). ISHCHI YUZASI YEYILGAN ARRALI JN KOLOSNIKLARINI ISH RESURSINI OSHIRISH. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
5. XASHIMOV, X., & RUZIBOYEV, J. (2023). QAYTA TIKLANGAN KOLOSNIKLARNING YEYILISH KO'RSATKICHLARINI OMILLARGA BOG'LIQLIGINI ANIQLASH. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
6. Jurayev, A. I. (2023). NUQTALI KONTAKTLAB PAYVANDLASHDA METALL SOCHRAMALARNI OLDINI OLISH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 15(7), 133-138.
7. Xashimov, X. X. (2024). EFFECT OF CHEMICAL COMPOSITION OF COVERED GIN COLOSNIKS THROUGH WELD ON WEARING. World of Scientific news in Science, 2(3), 113-120.
8. RUZIBOYEV, J. (2024). ARRALI JINLASH JARAYONINIG ASOSIY VAZIFALARI TAHLILI. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI
9. RUZIBOYEV, J. (2024). YEYILISHGA OLIV KELUVCHI OMILLAR VA YEYILISH TURLARI TAHLILI. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.

10. RUZIBOYEV, J. (2023). JINLASH JARAYONIDA ARRA DISKI BILAN KOLOSNIK PANJARA ORASIDA VUJUDGA KELADIGAN NOSOZLIKLAR TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH USULLARI. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
11. Jurayev, A. I., & Yuldasheva, M. (2023). KATTA SIG'IMLI REZERVUARLARNI PAYVANDLASH TEXNOLOGIYASI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 15(6), 29-31.
12. RUZIBOYEV, J. (2023). CHIGITLI PAXTANI JINLASHDA BAJARILISHI LOZIM BO'LGAN TA'LABLAR TAHLILI. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
13. RUZIBOYEV, J., & XASHIMOV, X. (2023). Chigitli paxtani jinlash jarayonining bugungi kundagi ahamiyati. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
14. RUZIBOYEV, J. (2024). By Welding Increase in Working Resource of Gin Colosniks that Working Surface is Woren. Vol. 2 No. 3 (2024): American Journal of Engineering , Mechanics and Architecture.
15. RUZIBOYEV, J., & XASHIMOV, X. (2023). FLYUS OSTIDA ELEKTR YOYLI PAYVANDLASHDA MASSALALAR ALMASHINUVI JARAYONIDA GAZ FAZASINING ROLI. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
16. Умарова, Ш. О., & Жураев, А. И. (2023). РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(6), 635-647.
17. Умарова, Ш. О., & Жураев, А. И. (2023). ВЫБОР ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ СВАРКИ ТЕПЛОУСТОЙЧИВЫХ, ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(6), 624-634.
18. Юлдашев, Х. Х., Жураев, А. И. У., & Рахмонов, О. К. (2020). Методы получения гексафторсиликата натрия из отходящих газов производства фосфорных удобрений (обзор). Universum: технические науки, (8-3 (77)), 63-67.
19. Жураев, А. (2023). ЦИЛИНДРИК ЮЗАЛАРГА КОНТАКТ ПАЙВАНДЛАБ ҚОПЛАМА ҚОПЛАШНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ. Scientific Impulse, 1(7), 786-792.
20. Юлдашев, Х. Х., Жураев, А. И., & Мансуров, Ю. Н. (2022). Дериватографический анализ и изучение дисперсных характеристик твердых растворов CeO_2 , CeO , 8ZrO , 2O_2 и CeO , 72ZrO , 18PrO , 1O_2 . In Развитие науки и практики в глобально меняющемся мире в условиях рисков (pp. 149-154).
21. Ruziboyev, J., & Darvishev, M. (2024). COBALT AVTOMOBILI ORQA BALKASI (BEAM) QISMINI PAYVANDLAB YIG'ISH TEXNOLOGIYASI. Theoretical

Aspects in the Formation of Pedagogical Sciences, 3(10), 59–63. извлечено от
<http://www.econferences.ru/index.php/tafps/article/view/15711>

